

УДК 636:338.43(575.1)

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

ФАЙЗУЛЛАЕВ МАНСУР ХАЙРУЛЛАЕВИЧ

Старший преподаватель кафедры «Социально-гуманитарных наук»
Ташкентский международный химический университет
Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В статье рассматриваются история создания, проблемы и недостатки животноводческих хозяйств Узбекистана в советский период. Несмотря на доминирование хлопководства, важным направлением государственной политики оставались индустриализация и специализация животноводства. Анализ опыта централизованного управления позволяет определить как достижения, так и недостатки прошлой системы для развития современных животноводческих кластеров. Также освещаются вопросы снижения себестоимости продукции, повышения качества и обеспечения продовольственной безопасности за счёт специализации отрасли.

Ключевые слова: Советская экономика, сельское хозяйство Узбекистана, животноводческие совхозы, специализированные хозяйства, совхоз, колхоз, каракулеводство, овцеводство, коневодство, крупный рогатый скот, селекционная плановая система.

На всех этапах истории человечества животноводство являлось стратегической отраслью экономики, служившей основным источником обеспечения продовольственной безопасности и снабжения промышленности сырьём. Особенно важное значение эта отрасль приобрела в советский период, когда в сельском хозяйстве Узбекистана проводились системные реформы.

В соответствии с этим в советский период большое внимание уделялось специализации сельского хозяйства. В республике были созданы крупные государственные и межхозяйственные предприятия, специализировавшиеся на разведении и откорме крупного рогатого скота, а также свиноводческие совхозы, занимавшиеся разведением и откормом свиней.

Известно, что республика с древних времён по своим климатическим условиям и особенностям экономического производства была в основном ориентирована на хлопководство. Вместе с тем в качестве дополнительных отраслей развивались виноградарство, садоводство, овощеводство, производство молока, мяса, яиц, шерсти, каракулеводство, шелководство и зерноводство.

Сельское хозяйство Узбекской ССР в основном подразделялось на три экономические зоны: первая – зона орошаемого земледелия и хлопководства, вторая – пастбищная зона, третья – зерново-животноводческая (богарная) зона.

При этом зона орошаемого земледелия и хлопководства занимала ведущее место по своему значению, объёмам производства и роли в народном хозяйстве. Именно в районах этой зоны была сосредоточена большая часть трудоспособного населения республики, почти все орошаемые земли, сады и лесонасаждения, крупный рогатый скот и другие ресурсы. Поэтому данная зона считалась наиболее важной в экономическом отношении.

Зона орошаемого земледелия, в свою очередь, делится на три группы (района):

1. Пригородный овощеводческо-животноводческий район (здесь также развиты садоводство и виноградарство). Такие районы расположены вокруг крупных городов и промышленных центров, таких как Ташкент, Чирчик, Самарканд, Андижан и других. Хозяйства этих зон в основном занимаются выращиванием картофеля, овощей, производством молока и мяса, бахчевых культур, фруктов и винограда;

2. Район специальных культур. К таким районам относятся районы вокруг Чирчика, где выращиваются лубяные культуры, Ургутский район, специализирующийся на выращивании

табака, а также отдельные районы Каракалпакской Автономной Республики, приспособленные к рисоводству;

3. Хлопководческий район. К таким районам относится основная часть совхозов и колхозов республики. Здесь хлопководство сочетается с шелководством, садоводством и мясо-молочным животноводством.

Кроме того, пастбищная зона расположена в пустыне Кызылкум и соответствует Томдинскому району Бухарской области. Из-за отсутствия орошаемых земель этот район был адаптирован для каракулеводства.

Зерново-животноводческая («богарная» – поливается дождем) зона, хозяйства которой в основном специализируются на выращивании зерновых культур, откормочном скотоводстве и овцеводстве мясо-сального направления на базе горных и предгорных пастбищ, а также на заготовке кормов. В эту зону входят предгорные районы Ташкентской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей.

Специализация сельского хозяйства осуществлялась не только в общем направлении, но и отдельно по каждой отрасли. Например, молочное животноводство в нашей стране было в основном размещено в пяти экономических районах. Главной целью такого размещения являлось удовлетворение потребностей населения, компактно проживавшего в крупных городах и промышленных центрах, в молоке и молочной продукции.

В состав этих экономических районов входили:

1. Ташкентский экономический район (Ташкентская и Сырдарьинская области).
2. Ферганский экономический район (Ферганская, Андижанская и Наманганская области).
3. Зарафшанский экономический район (Самаркандская и Бухарская области).
4. Среднеамударьинский экономический район (Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области).
5. Нижнеамударьинский экономический район (Хорезмская область и Каракалпакская АССР).

Специализация сельского хозяйства осуществлялась исходя из особенностей данных экономических районов. Такая специализация проводилась в соответствии с интересами всего народного хозяйства республики, а также задачами эффективного использования почвенно-климатических и земельно-водных ресурсов, производственных фондов и трудовых резервов. Это способствовало системному развитию сельского хозяйства и росту темпов производства.

Например, значительно развилось общественное животноводство колхозов и совхозов, которое имело решающее значение в обеспечении населения городов и промышленных центров важнейшими продуктами питания. Так, в 1960 году по сравнению с 1959 годом государством было закуплено на 372 тысячи тонн больше мяса, на 1 миллион 382 тысячи тонн больше молока и на 828 миллионов штук больше яиц.

Одновременно увеличилось и поголовье общественного скота. В результате роста производства продукции земледелия и животноводства, а также государственных закупок, в 1960 году населению по сравнению с 1959 годом было продано на 13 % больше мяса и мясных продуктов, на 8 % больше молока, сливочного масла и других молочных продуктов, на 8 % больше яиц, на 13 % больше сахара и на 8 % больше овощей. Это свидетельствует о росте темпов производства.

Кроме того, в животноводческих хозяйствах, расположенных в южных областях нашей страны и специализирующихся на животноводстве, наблюдался значительный рост поголовья скота. Например, в 1960 году в оазисе численность крупного рогатого скота увеличилась на 49 %, каракульских овец – на 72 %, других овец – на 38 %, коз – на 52 %. Рост поголовья скота также объясняется увеличением численности населения и ростом числа новых хозяйств.

Кроме того, в оазисе мелкий рогатый скот составлял 47,9 % всего поголовья, в том числе в Денауском районе – 38 %, в Шерабадском – 57,7 %, в Термезском – 47,5 %, в Шурчинском – 52,5 %. В том же году в личных хозяйствах находилось 44 % всего поголовья скота оазиса, в

частности 60,9 % коров, 14,5 % овец и коз и 4,8 % лошадей. Однако к концу 1980-х годов многие хозяйства, занимавшиеся разведением племенного крупного рогатого скота, из-за недостаточного обеспечения кормами были вынуждены отказаться от стойлового содержания и перегонять скот на пастбища. Нехватка кормовой базы в животноводческих хозяйствах оазиса стала серьёзным препятствием для внедрения стойлового способа содержания скота.

В северных районах оазиса в большей степени производились молоко и мясо (более 50 %), а в южных районах в первую очередь заготавливались каракулевые шкурки, шерсть и кожа. Поэтому в северных районах основная прибыль в овцеводстве получалась от баранины и шкур, а в южных районах – от каракулевых шкур и кожевенного сырья.

В скотоводстве основная прибыль в северных районах формировалась за счёт мяса и кожи, а в южных районах – в первую очередь за счёт молока, а затем уже мяса и кожевенного сырья. В ряде коллективных хозяйств оазиса животноводство значительно выросло и достигло определённых успехов. Это также можно наблюдать на примере показателей роста поголовья скота в приведённом ниже колхозе имени «Куйбышева» Ангорского района.

Таблица 1

№	Виды сельскохозяйственных животных (виды скота)	1966	1970	1975	1979
1	Крупный рогатый скот	864	1210	1533	1712
2	Овцы	4560	6360	7349	7515

Из данной таблицы видно, что из года в год наблюдаются темпы роста в животноводстве. Кроме того, скотоводство является одной из ведущих отраслей животноводства и имеет приоритетное значение в обеспечении населения молочной и мясной продукцией, а также лёгкой промышленности кожевенным и другим сырьём. Также 98 % производимого молока и 63 % мяса приходится на скотоводство. Это можно наблюдать на основе приведённой ниже таблицы.

В нашей стране виды мяса, произведённого в 1960-1969 годах (в тысячах тонн)

Таблица 2

Виды мяса	1960	1965	1966	1967	1968	1969
Мясо говядина	49296	49213	47283	47660	55493	62532
Мясо баранина	25718	23661	19638	19720	19821	12871
Мясо свинина	10162	10409	9641	11326	10542	8646
Мясо птицы	426	807	940	1115	1146	1366
Мясо конина	5148	1158	984	919	820	778
Всего	97354	90773	83445	86254	93471	91682

Из данной таблицы видно, что наибольший объём мясной продукции в нашей стране приходится на скотоводство. В южной области страны – Сурхандарьинской – вторым по значению направлением сельского хозяйства является животноводство. В орошаемых колхозах этой области для производства мяса и молока разводился местный (непородный) крупный рогатый скот. В последующие годы сюда были завезены и акклиматизированы более продуктивные породы крупного рогатого скота, такие как красная, степная, бурая, латвийская и швицкая.

В 1965-1975 годах в оазисе численность крупного рогатого скота увеличилась с 178,8 тыс. до 274,4 тыс. голов, овец и коз – с 749,7 тыс. до 862 тыс. голов, в том числе каракульских овец – с 342,1 тыс. до 355 тыс. голов. В результате улучшений в обеспечении населения оазиса животноводческой продукцией была налажена торговля свободными и относительно доступными мясо-молочными продуктами. Однако в 1980-х годах в сельском хозяйстве республики, особенно в животноводстве, стали углубляться кризисные процессы. Под влиянием «монокультуры хлопка» система материальной поддержки животноводства была нарушена, и из-за недостаточного внимания численность скота сократилась, а объёмы производства продукции снизились. В 1981-1990 годах численность крупного рогатого скота в оазисе сократилась с 316,6 тыс. до 129,0 тыс. голов, в том числе дойных коров – с 148,0 тыс. до 36,5 тыс. голов. поголовье овец и коз уменьшилось с 918,4 тыс. до 373,9 тыс. голов, в том числе гиссарских овец – с 400,3 тыс. до 145,8 тыс. голов. Из-за таких ошибок и недостатков в отношении животноводства потребности населения в продовольственных продуктах не были полностью удовлетворены. В этот период, особенно, получила широкое распространение практика нерегулируемой продажи и забоя сельскохозяйственных животных. Это привело к быстрому сокращению поголовья породистого племенного крупного рогатого скота, а также дойных молочных коров.

В заключение можно отметить, что политика специализации животноводства, проводившаяся советским правительством, позволила перевести отрасль от разрозненного традиционного ведения к крупному промышленному производству. В этот период создание сотен специализированных совхозов привело к резкому увеличению объёмов производства продукции и определённой механизации производственных процессов. Это способствовало развитию сельского хозяйства и росту темпов производства.

Однако, наряду с этим, как уже отмечалось выше, в отрасли наблюдались и определённые недостатки. Особенно широко они проявились в 1980-х годах, что оказало влияние на темпы сельскохозяйственного производства. Несмотря на это, специализированные животноводческие хозяйства советского периода играли важную роль в обеспечении страны продовольствием.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Махмудов О. Раҳимбердиев Ҳ. Колхоз ва совхоз ишлаб чиқаришнинг экономикаси, ташкил этилиши ва планлаштирилиши. – Тошкент: Ўқитувчи, 1978. – Б. 34-36.
2. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986). Т.10. 1961-1965. – Москва: Издательство политической литературы, 1986. – С. 14.
3. Сурхан-Шерабадская долина // Сборник научных трудов ТашГУ. – Ташкент, 1964. – С. 145.
4. Рўзиев А.Н. Сурхон-Шеробод қишлоқ хўжалиги. – Тошкент: Ўзбекистон, 1967. – Б. 52.
5. Турсунов С.Н. ва бошқалар. Сурхондарё тарих кўзгусида. – Тошкент: Шарқ, 2002. – Б. 262-263, 416-417.
6. Шакиров Қ.Ж. Қорамолларни парваришлаш. – Тошкент, 2021. – Б. 7.
7. Зайко Г.И. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1969 год. Статистический ежегодник. – Ташкент: Узбекистон, 1969. – С. 76.
8. Эргашев Э.А. Сурхон-Шеробод водийсининг қишлоқ хўжалиги. – Тошкент: Ўзбекистон, 1983. – Б. 9.
9. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1984 год. Стат. сб. – Ташкент: Госстатиздат. Узб. отделение, 1985. – С. 140-143.
10. Юсупов Ю.Б., Лерман Ц., Чертовичский А.С., Акбаров О.М. Ўзбекистонда чорвачилик: бугунги ҳолат, муаммолар ва тараққиёт истикболлари. – Тошкент: Насаф, 2010. – Б. 30.